

18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.

19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

20. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagogics Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

ЗАДАЧИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Дустова Дилдора Собиржановна

*преподаватель кафедры начального образования Бухарского
государственного педагогического института*

Аннотация. В статье рассмотрены задачи эстетического развития студентов факультетов начального образования средствами национального изобразительного искусства Узбекистана в процессе обучения русскому языку. Раскрыты некоторые аспекты формирования эстетической культуры студентов в процессе преподавания русского языка.

Ключевые слова: Эстетическая культура, начальное образование, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, процесс преподавания, эстетическое развитие, суждение, восприятие.

Annotation. The article considers the tasks of the aesthetic development of students of primary education faculties by means of the national fine arts of Uzbekistan in the process of teaching the Russian language. Some aspects of the formation of the aesthetic culture of students in the process of teaching the Russian language are revealed.

Key words: Aesthetic culture, primary education, fine and arts and crafts, teaching process, aesthetic development, judgment, perception.

Современное развитие общества выдвигает требования дальнейшего совершенствования подготовки кадров учителей, что предполагает их высокую профессиональную подготовленность наряду с развитой общей культурой. Достижение этой задачи во многом зависит от постановки теоретического, методического и организационного уровня учебно-воспитательного процесса в педагогическом институте. Здесь очень важна тесная взаимосвязь обучения и воспитания. И не случайно президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на торжественном собрании, посвящённом Дню учителя и наставников подчеркнул – «Неповторимое, уникальное, научно - духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нём силу и вдохновение и в соответствии с этими идеалами необходимо развивать, прежде всего, национальную систему образования [1]

Анализ состояния формирования эстетической культуры и эстетического воспитания студентов педагогических институтов Узбекистана на занятиях и во внеаудиторной образовательной и воспитательной работе по русскому языку свидетельствует о слабой разработанности исследуемой проблемы. В то время как использование изобразительного искусства в педагогической деятельности, является одной из главных профессиональных черт молодого учителя - выпускника педагогического института. Особенно в этом нуждается учитель начального образования, что показывают результаты сравнительного опроса студентов направления образования теории и методики начального образования

Для получения более полного представления об уровне формирования эстетической культуры и эстетической подготовленности студентов начального образования направления были сформулированы вопросы:

1. Назовите на память 10 имен художников-классиков мирового искусства?
2. Знаете ли вы искусство родного края?
3. Назовите известных художников, скульпторов, зодчих, мастеров народного декоративно-прикладного искусства Узбекистана и Бухары.
4. Интересны ли для вас тексты по истории изобразительного искусства в изучении русского языка?

1. Как вы считаете, нужно ли вам знание русского языка для приобщения к мировой культуре?

Анализ опросных анкет, а также бесед и интервью дает основание сказать, что:

а) низкий уровень сформированности эстетической культуры и эстетической подготовленности студентов по изобразительному искусству обусловлен недостатками в организации и методике эстетического воспитания на занятиях и во внеаудиторной работе по русскому языку, связанной, в свою очередь, с не разработанностью данной проблемы в этом регионе;

б) отсутствует системность знаний в области эстетики и искусства, студенты-выпускники обладают случайной, разрозненной информацией о том или ином явлении в изобразительном искусстве, не ориентированы в жанрах и видах искусства, что делает для них проблемным организацию и проведение в школе эстетико-воспитательных мероприятий;

в) большинство (более 60%) не обладают знаниями об эстетике и искусстве как единой, целостной философско-социальной категории, связи ее с жизнью, обществом и возможности ее как действенного элемента в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в школе.

Проблема развития речи и роль искусства и природы в этом имеет свою предысторию. Много мыслей и положений, созвучных современности, изложил в свое время Иоганн Генрих Песталоцци, один из основоположников прогрессивной педагогической мысли. Изучение его трудов показывает, что развитие речи, которое Песталоцци рассматривает как искусство, должно исходить из жизни и опираться на чувства. Таким образом он связывал выработку грамматически правильной речи в связи с расширением круга его представлений о реальном мире и развитием мышления. И что важно, рисование Песталоцци выдвигал как необходимое условие для занятий детей письмом. В его "Памятной записке - Метод" средневековый ученый пишет: "Теперь я спрашиваю себя: какие искусственные средства дал опыт тысячелетий в руки человечеству, для того, чтобы усилить это влияние природы на развитие у людей разума, способности к труду и добродетели?"

Эти средства - язык, умение рисовать, умение писать, считать, измерять. И когда я пытаюсь найти общий источник всех этих элементов человеческого искусства, то нахожу его в основном свойстве нашего сознания обобщать полученные от природы через органы чувств впечатления в некое единство — понятия" [2, с.49-51]. По теории Песталоцци общие закономерности искусства обучения представляют собой ряд следствий, обобщенных ученым-педагогом в такие теоретические положения:

1. Приводив в своем сознании все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе.

2. Подчинив все несущественные вещи существенным и в первую очередь поставь впечатления от природы и ее подлинной правды выше получаемых тобой в процессе обучения опосредствованных впечатлений.

3. Не придавай никакой вещи, а своем представлении большего значения, чем то относительное значение для человечества, которое эта вещь имеет в природе.

3. Систематизируй все существующие на свете предметы по их сходству.

4. Усиливай впечатление, которое производят на тебя важные предметы, заставляя их воздействовать на различные твои органы чувств.

5. В каждой области расположи знания в такой последовательный ряд, чтобы

каждое следующее понятие включало в себя маленькое, почти незаметное добавление к глубоко внедренным, ставшим незабываемыми прежним знаниям.

6. Научись доводить до полного совершенства простые вещи, прежде чем ты перейдешь к чему-нибудь сложному.

7. Рассматривай зрелость как результат полного развития плода во всех его частях и считай, что каждое правильное суждение также является результатом завершенного во всех своих частях восприятия предмета, о котором производится суждение. Опасайся кажущегося завершения его созревания, ибо оно подобно мнимой зрелости червивого яблока.

8. Все физические процессы, безусловно, необходимы, и эта необходимость является результатом искусства природы, заключающегося в той, с которой оно соединяет между собой для достижения какой-либо и все кажущиеся разнородными элементы своей материи. Подражающее природе искусство должно подобным же образом стараться поднять результаты, к которым она стремится, до физической необходимости, соединяя для достижения своей цели все элементы искусства в гармонической соразмерности.

9. Богатство и разнообразие воздействующих на человека явлений природы и сферы их действия служат причиной того, что результаты физической необходимости носят на себе отпечаток свободы и самостоятельности. И здесь искусство обучения должно подражать природе: путем создания богатства и разнообразия средств воздействия и области их применения, оно должно добиваться, чтобы и его результаты всегда носили на себе отпечаток свободы и самостоятельности.

10. Прежде всего познай великий закон физического механизма, а именно: воздействие на тебя предмета всегда и неизменно зависит от того, находится ли он в физической близости или в отдалении от твоих органов чувств... Однако и этот закон твоей природы полностью зависит от другого закона. Он непосредственно связан с средоточием всего твоего бытия... [там же, с.50-51].

Таким образом, высшая школа выдвигает требования дальнейшего совершенствования подготовки кадров учителей, что предполагает их высокую профессиональную подготовленность наряду с развитой общей культурой. Достижение этой задачи во многом зависит от постановки теоретического, методического и организационного уровня учебно-воспитательного процесса в педагогическом институте. Конечный успех научно – теоретического обоснования принципов, содержания педагогического руководства формирования эстетической культуры студентов педагогических институтов средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства в процессе обучения русскому языку обусловлен раскрытием сущности, форм и методов эстетического воспитания, психолого- педагогическими подходами к решению проблемы, что в свою очередь является необходимым условием эстетического развития студентов, а также в создании эффективной методики формирования эстетической культуры будущего учителя, что в итоге дает возможность учителям начального образования успешно овладеть теорией и методикой эстетического воспитания школьников. (3) И отсюда вытекает настоятельная необходимость решения следующих задач:

1. Проанализировать эстетическую культуру и эстетическое воспитание как философскую и психолого- педагогическую категорию, раскрыть ее теоретические основы.

2. Описать и проанализировать современное состояние и практику формирования эстетической культуры и эстетического воспитания на уроках русского языка средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства и в педвузах Узбекистана.

3. Раскрыть, теоретически обосновать и проверить экспериментально – опытным путем педагогические условия формирования эстетической культуры студентов

педвузов на занятиях русского языка средствами изобразительного декоративно-прикладного искусства.

4. Основываясь на полученных результатов исследования, обосновать и сформулировать научно – методические рекомендации по совершенствованию профессионально- педагогической подготовки студентов начального образования в сфере эстетического культуры в процессе изучения русского языка.

Литература

1.Петрова Г.А. Вопросы эстетической подготовки будущего учителя. -Казань; Изд-во Казан,ун-га,1976.-200с.

2. Азизова Р.Я. В союзе с красотой. Пособие по развитию русской речи на материалетекстов по искусству: Для студ.нац.групп неяз.вузов.-Ташкент, Укитувчи, 1991. -136

3. Немецкий Б.М. Мудрость красоты.-М.: Просвещение,1981.-183 с.

4.Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Www.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |

5.Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022

6. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI VA O 'QISH SAVODXONLIGI DARSLARI SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI INTEGRATSION YONDASHUV METODIKASI." INTERDISCIPLINARY CONFERENCE OF YOUNG SCHOLARS IN SOCIAL SCIENCES. 2023.

7. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

8.Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.

9.Amonov U. S., Safarova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

10.Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

11.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.

12.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.

13.Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.

14.Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23

15.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)

16. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

17.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.

19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

20. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ

Закирова С.Б.

преподаватель кафедры «Логопедия» Ташкентского
государственного педагогического университет имени Низами

Annotasiya: Mazkur maqolada 2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan mazkur yo'nalishda tasdiqlangan konsepsiyadan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalari O'zbekistonda "inklyuziv universitet"ni tashkil etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va navbatdagi qadamlarni belgilab beradi. Nogironligi bo'lgan bolalar va kattalarning ijtimoiy inklyuziyasi keng tizimli o'zgarishlarni va nogironlarning sog'liqni saqlash, rehabilitatsiya, iqtisodiy va ijtimoiy xavfsizlik bilan bog'liq asosiy ehtiyojlarini qondirish imkonini beradigan institutsional va tarkibiy to'siqlarni bartaraf etadigan ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi. ko'nikmalarni o'rganish va rivojlantirish, shuningdek, o'z jamoalarida yashash.

Tayanch so'zlar: ta'lim, inklyuziya, O'zbekiston Respublikasi, usullar, shart-sharoitlar, nogironlar, konvensiya, BMT, huquqlar.

Annotation: In this article, following the concept approved for 2020-2025 in this direction, higher education institutions identify priorities and next steps towards an "inclusive university" in Uzbekistan. The social inclusion of children and adults with disabilities requires broad systemic changes and a multi-sectoral approach that removes institutional and structural barriers, allowing persons with disabilities to meet their basic needs related to health, rehabilitation, economic and social security, learning and skills development, and living in their communities.

Key words: education, inclusion, Republic of Uzbekistan, methods, conditions, people with disabilities, convention, UN, rights.

Доступ лиц с инвалидностью к высшему образованию. В Республике Узбекистане разработана Концепция развития системы высшего образования до 2030 года, разработанная исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества, а также во исполнение постановления Президента РУз «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования». Концепция определяет стратегические цели, приоритетные направления, задачи, этапы развития высшего образования в Узбекистане на среднесрочную и долгосрочную перспективу и является основанием для разработки отраслевых программ и комплекса мер в данной сфере. Указом Президента Республики от 1 декабря 2017 г. «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью» предусмотрены меры по предоставлению лицам с ограниченными возможностями преимущественных прав при поступлении в вузы. Начиная с 2018–2019 учебного года лицам с инвалидностью I группы или II группы была предоставлена дополнительная 2-процентная квота на поступление в национальные университеты страны. Минимальный балл на вступительных экзаменах также был снижен до 56,7 балла (30% от максимально возможного балла в 189 баллов), чтобы лица с инвалидностью могли получить доступ к системе высшего образования. Принятые абитуриенты с инвалидностью получают стипендию от правительства, но здания университета остаются недоступными для лиц с инвалидностью, а высшие учебные заведения не обеспечивают разумные приспособления для студентов с инвалидностью. Такое отсутствие доступной среды для лиц с инвалидностью создает сегрегацию и дискриминацию по признаку инвалидности в высших учебных заведениях.

Вся проблема заключается в неравном доступе к образованию на ранних стадиях развития детей-инвалидов. Даже при наличии легкого случая инвалидности многие из них вынуждены учиться в специализированных интернатах и колледжах, которые не особо отличаются качеством образования. Из-за физической недоступности и отсутствия разумных приспособлений в средних школах детям инвалидам часто приходится ограничиваться домашним обучением, которое не отвечает общим требованиям к